

G'O'ZANING *G.HIRSUTUM* L. TURIGA MANSUB SHO'RGA BARDOSHLI F₂ AVLODA AYRIM QIMMATLI XO'JALIK KO'RSATKICHLARINI O'ZGARUVCHANLIGI

B.N.Norov

Laboratoriya mudiri, PSUEAITI, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasi, Sirdaryo

A.A.Suyarov

Tayanch doktorant, PSUEAITI, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasi, Sirdaryo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713320>

Kirish. So'ngi yillarda xukumatimiz tomonidan tuproq unumdorligini oshirish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilishi, ya'ni yerlarning meliorativ holatini yaxshilash fondi tashkil qilinganligi hisobiga sug'oriladigan yerlarning bonetiteti mamlakat bo'yicha 1,5-2,5 ballga oshgan. Biroq, respublikamizning sug'oriladigan yerlar hozirgi kunda 53 foizi turli darajada sho'rlangan [3; 4; 5; 6].

Kelgusida kutilayotgan iqlim o'zgarishlari va uning oqibatida yuzaga keladigan salbiy (noqulay) sharoitlarda qishloq xo'jalik ekinlaridan ham sifatli ham yuqori hosil olishning asosiy choralardan biri bu ham bo'lsa, iqlim va tuproq sharoitlariga mos navlarni yaratish va ularni ishlab chiqarishga keng joriy etishdir.

O'zbekiston va jahon miqyosidagi o'simlikshunoslik va dexqonchilikning dolzarb vazifalaridan biri, oddiy, qulay va kam xarajatli seleksion uslublar, seleksiya ishlariga jalb qilish, sho'rlanayotgan va sho'rlangan sharoitida chidamli, yuqori unuvchanlik qobiliyatiga ega, hosildor, tezpishar hamda boshqa sifat belgilarini saqlab qoladigan navlarni yaratish hisoblanadi.

Binobarin, qishloq xo'jalik ekinlarining sho'rga bardoshli tur va navlari kelajak agroekotizimining ajralmas qismi bo'lib qolishi muqarardir. Bu borada tabiatda mavjud yuqori darajada sho'rga biologik bardoshli ekologo-fiziologik yovvoyi va ruderal holda o'suvchi galafitlardan yangi donorlarni yaratishda muhim manba sifatida foydalanib kelinmoqda.

Tadqiqot sharoitlari va uslublari Dala tajribasi PSUEAITI Sirdaryo ilmiy tajriba stansiyasining o'rtacha sho'rlangan tuproq sharoitida olib borildi.

Olingan ma'lumotlarning statistik tahlillari B.A.Dospexov (1985) usulida [1], dala fenologik kuzatuvlari «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» (2007) bo'yicha olib borildi [2].

Tadqiqot natijalari. Hozirgi kun paxtachilik sohasida qimmatli xo'jalik belgilari ya'ni, tola chiqimi, bir dona ko'sakdagi paxta vazni, mahsuldorlik va 1000 dona chigit vazni ko'rsatkichlari g'o'za navining hosildorligini belgilovchi asosiy elementlari hisoblanadi.

Bu belgilarni genetik tabiatini o'rganish borasida olimlarimiz tomonidan bir qancha izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu belgilarni genetik tabiatini o'rgangan holda, ularning avloddan-avlodga qanday irsiylanishini aniqlash eng asosiy vazifa bo'lib kelmoqda.

Yaratilgan nav yuqori darajada serhosil bo'libgina qolmay, balki uning tolasi sifat darajasi ham yuqori ko'rsatkichga ega bo'lishi lozim. Ushbu ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda biz quyidagi tajribamizda F₂ duragaylari ota-ona shakllarig bilan taqqoslab o'rganildi.

jadvaldagi vegetatsiya davri bo'yicha navlararo chatishtirishda ishtirok etgan g'o'za navlarida eng ertapishari S-5712 navida 112,0 kunning tashkil etib, kechroq yetilgani Guliston navida 120,0 kun bo'lganligi aniqlandi. F₂ duragaylarida esa ushbu ko'rsatkich eng pishari F₂Sirdaryo-1 x S-5712 duragayida 110,4 kunning kechpishari esa F₂S-5707 x Guliston

kombinatsiyasida 118,8 kuni tashkil etdi. Qolgan duragaylar ushbu kombinatsiyalar oralig'ida joy egalladi. O'zgaruvchanlik koeffitsenti 14,10 foizdan 32,64 foizgacha oralig'ida bo'lganligi tahlil natijalari aniqlandi.

G'o'za asosan tolasi uchun ekilib kelingan ekin bo'lib, tola chiqimi yuqori bo'lgan navlarni yaratish davr talabidir. Ma'lumki, paxta xom ashyosini yetishtirishdan asosiy maqsad yuqori sifatli tola olishdir.

Ushbu beligi bo'yicha ona-ota shakllarida eng past chiqim g'o'zaning Guliston navida 37,7 foizni tashkil etib, yuqori tola chiqimi esa S-5712 navida 40,5 foiz bo'ldi. O'zgaruvchanlik koeffitsenti ushbu navlarda 4,12 foizdan 7,01 foiz orasida joy egaladi.

F₂ duragaylarida tola chiqimi eng past ko'rsatkich S-5707 x Guliston duragayida 37,2 foiz yuqori tola chiqimi esa S-5712 x Sirdaryo-1 kombinatsiyasida 41,3 foizni tashkil etib, qolgan 2 ta duragaylar ushbu kombinatsiyalar oralig'ida bo'lganligi aniqlandi. O'zgaruvchanlik 15,31-25,83 % gacha koeffitsentga ega bo'ldi.

Bir dona ko'sakdagi paxta vazni bo'yicha ota-ona shakllarida 5,2 grammdan 6,9 grammgacha bo'ldi. O'zgaruvchanlik koeffitsenti 4,10-7,11 foizni tashkil etdi. F₂ duragaylarida eng past ko'rsatkich S-5712 x Sirdaryo-1 kombinatsiyasida 6,2 grammni tashkil etib, yuqori vazni esa Guliston x S-5707 duragayida 7,0 gramm bo'ldi. O'zgaruvchanlik koeffitsenti 23,78-37,76 foz oralig'ida ro'y berdi.

jadval

G'o'zaning F₂ avlodida qimmatli xo'jalik belgilarining o'zgaruvchanligi

№	Kombinatsiya nomi	n	Vegetasiya davri (kun)		Tola chiqimi (%)		Bir dona ko'sakdagi paxta vazni (g)	
			M±m	V%	M±m	V%	M±m	V%
1	Guliston	102	120,0±2,20	2,25	37,7±0,78	4,12	6,8±2,1	4,10
2	S-5707	123	118,6±1,10	2,62	38,8±0,62	7,01	6,5±2,13	6,43
3	F ₂ Guliston x S-5707	121	120,2±1,12	23,61	37,3±0,41	15,48	7,0±2,30	23,78
4	F ₂ S-5707 x Guliston	123	118,8±1,40	14,10	37,2±0,42	15,31	6,9±1,00	27,74
5	S-5712	95	112,0±1,11	3,12	40,5±0,34	6,12	6,9±1,85	4,70
6	Sirdaryo-1	112	115,3±1,12	3,20	38,7±0,65	4,90	5,2±2,00	7,11
7	F ₂ Sirdaryo-1 x S-5712	114	110,4±0,95	23,68	41,1±0,49	25,83	7,0±1,42	35,64
8	F ₂ S-5712 x Sirdaryo-1	102	113,3±1,45	32,64	41,3±0,90	25,60	6,2±1,45	37,768

Xulosa qilib aytganda olib borilgan tahlil natijalari shundan iboratki, stress omillarga va ertapishar navlarda "Ritseprok" chatishtirish usuli olingan noyob duragay kombinatsiyalar aynan o'rta sho'rlangan tuproq sharoitida duragaylash yaxshi samara berganligi isbotlandi. Bunda ayrim qimmatli xo'jalik belgilari yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovaniy. – Moskva: Kolos, 1985.– 416 s.
2. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Toshkent, O‘zPITI, 2007. 146-b.
3. www.ziyouz.com kutubxonasi.
4. <http://www.hlopok.info/>, <https://rns.online/economy/>.
5. www.FAO.org
6. www.icac.org